

УДК 821.161.2.09

*О. В. Ільїна***АРХЕТИП АНГЕЛА: ВІД КОЛЕКТИВНОГО
НЕСВІДОМОГО ДО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ**

У роботі здійснено теоретичне осмислення поняття архетипу в сучасному літературознавстві з урахуванням його філософських, психологічних і культурологічних інтерпретацій. Простежено еволюцію терміна від античної та середньовічної традиції до концепції колективного несвідомого К.-Г. Юнга, у межах якої архетип визначається як апіорна психічна структура, що зумовлює формування універсальних образів і мотивів у мистецтві. Окреслено основні підходи до класифікації архетипів у сучасній філологічній науці, зокрема предметні, категоріальні та символічні моделі.

Особливу увагу зосереджено на історико-міфологічних витоках образу ангела як одного з ключових архетипів світової культури. Проаналізовано біблійні, апокрифічні та патристичні джерела формування ангельського образу, а також його трансформацію в європейській художній традиції. Показано, що архетип ангела поєднує у своїй структурі мотиви посередництва, світла, морального закону, падіння й духовного конфлікту. Доведено, що в художньому тексті архетип функціонує як динамічна структура, здатна до індивідуально-авторського переосмислення та семантичного розширення.

Ключові слова: архетип, колективне несвідоме, образ ангела, ангелологія, міфопоетика.

Iliina Olena. The Archetype of the Angel: From the Collective Unconscious to the Literary Text.

The paper offers a theoretical reconsideration of the concept of the archetype in contemporary literary studies, taking into account its philosophical, psychological, and cultural interpretations. The evolution of the term is traced from Antiquity and the medieval tradition to C. G. Jung's theory of the collective unconscious, within which the archetype is defined as an a priori psychic structure that determines the formation of universal images and motifs in art. The principal approaches to the classification of archetypes in modern philological scholarship are outlined, including substantive (object-based), categorical, and symbolic models.

Particular attention is devoted to the historical and mythological origins of the image of the angel as one of the key archetypes of world culture. Biblical,

apocryphal, and patristic sources of the formation of the angelic image are analyzed, as well as its transformation within the European literary tradition. It is demonstrated that the archetype of the angel integrates motifs of mediation, light, moral law, fall, and spiritual conflict within its semantic structure. The study argues that in a literary text the archetype functions as a dynamic structure capable of individual authorial reinterpretation and semantic expansion.

Key words: archetype, collective unconscious, image of the angel, angelology, mythopoetics.

Постановка проблеми. Наразі термін *архетип* належить до поняттєвих систем значної кількості наук: біології, історії, мови, літератури: «Термін у різних системах духовної діяльності має відмінне понятійне наповнення: у текстології – найдавніше спільне джерело всіх наступних копій, переробок (переважно рукописних списків); у лінгвістиці – вихідна форма слова для пізніших утворень; у психології – прадавній взірєць (абстрагована від конкретних ситуацій ідея) колективної, збірної підсвідомості, який існує одвічно у свідомості людства і, передаючись з роду в рід, від покоління до покоління впродовж тисячоліть, у кінцевому підсумку мотивує вчинки і дії людини» [3, с. 64] – направляємо на такі визначення в «Літературознавчому словнику-довіднику» за редакцією В. Т. Гром'яка.

Термін *архетип* має давньогрецьке походження й утворений від слів *archē* – «початок» і *typos* – «образ», «форма» [3, с. 64]. Його авторство приписують богослову та релігійному мислителю Філону Олександрійському (близько 20 р. до н. е. – 40 р. н. е.), який трактував архетип як первообраз, початкову ідеальну модель, що передує будь-яким матеріальним формам [17]. Надалі схоласти вживали поняття архетип для позначення природного, досконалого образу речей у божественному чи людському розумі – своєрідного ідейного взірця.

У «Філософському словнику» за редакцією В. Шинкарука архетипи колективного несвідомого визначаються як «цеглини, з яких складається колективне несвідоме; пам'ять поколінь, сформована в періоди, коли наші предки переживали подібні події» [17, с. 35]. Таким чином, архетип постає як глибинна ментальна структура, що зберігає універсальний досвід людства.

Мета статті. Метою статті постає дослідити особливості вираження архетипу ангела в художньому дискурсі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття архетипу завдячує своєму поширенню видатному психологу К.-Г. Юнгу, який уперше застосував його 1919 року. Дослідник розглядає архетип як вроджену психічну структуру, закорінену в найглибших шарах колективного несвідомого та таку, що здатна спричиняти спонтанні, неусвідомлені реакції людини. На переконання К. Г. Юнга, несвідоме має два рівні – індивідуальний і колективний. Останній є універсальною основою людської психіки, спільною для всіх людей, і саме в ньому містяться архетипи: «Якщо зміст особистісного несвідомого формується впродовж життя індивіда, то зміст колективного несвідомого незмінно становлять архетипи, які присутні в ньому від самого початку» [18, с. 167]. Учений підкреслює автономність архетипів: вони функціонують не лише як структурні компоненти психіки, а й як відносно самостійні утворення. Однією з їхніх ключових властивостей він називає апіорність: «<...> архетип, безперечно, існує апіорно. Можливо, саме цим пояснюється часто ірраціональне, але незаперечне існування певних настроїв і стереотипів. Ймовірно, на них так важко вплинути через потужний сугестивний ефект архетипу: він зачаровує свідомість, полонить її, ніби гіпнотизує» [18, с. 178]. На думку Юнга, люди давніх епох мислили й діяли за тими ж внутрішніми принципами, що й сучасна людина, попри їхнє схильне до магічних пояснень світобачення. Архетипи передаються між поколіннями, і хоч їхня найглибша природа недоступна безпосередньому досвіду, вони акумулюють увесь первісний людський досвід, накопичений упродовж історії. У сучасних психологічних студіях дедалі частіше наголошується на можливості використання архетипів як дієвого інструмента впливу та маніпуляції людською свідомістю. К.-Г. Юнг виокремив низку базових архетипів, серед яких архетип Матері, Героя, Трікстера, Самості, Тіні, Мудреця, Аніми та Анімуса тощо. Проте ці структуру не є статичними – вони постійно трансформуються, пристосовуючись до культурного контексту [19].

Виклад основного матеріалу. Архетипи виявляються у сновидіннях, міфах і художній творчості у формі повторюваних асоціацій та

мотивів. Водночас, у розумінні К. Г. Юнга архетип не тотожний ні образу, ні мотиву. Дослідник наголошує, що часто «помилково тлумачать термін “архетип” як конкретний міфологічний образ чи мотив. Проте такі образи є лише непевними репрезентаціями: було б абсурдно стверджувати, що змінні форми могли б передаватися у спадок. Архетип – це радше тенденція до формування подібних уявлень про мотив, уявлень, що істотно варіюються в деталях, але зберігають свою базову структуру» [18, с. 65].

Отже, архетип у Юнгівському трактуванні є первинним щодо міфологічних образів, мотивів і символів. У художній творчості архетипи функціонують як «вроджені можливості народження ідей <...>, що виявляються у сформованому художньому матеріалі як регулятивні принципи, які визначають його форму. Іншими словами, лише аналізуючи завершений твір, ми можемо реконструювати давній прообраз – первісний образ. Первісний образ або архетип – це певний контур демона, людини чи процесу, який знову й знову відроджується в історії та виникає всюди, де творча фантазія виявляє себе вільно <...> Уважніше розглядаючи ці структури, ми бачимо, що вони надали форму численним типізованим переживанням наших предків. Це своєрідний психічний осад, утворений багаторазовим повторенням однакових життєвих ситуацій» [18, с. 376].

Колективне несвідоме становить «джерело всього психічного творення: релігії, обрядів, суспільної організації, свідомості й, зрештою, мистецтва» [18, с. 154]. Архетипи, за його твердженням, – це первісні «безформні психічні структури, які набувають окресленості саме в мистецтві» [18, с. 154].

Таким чином, у межах аналітичної психології несвідоме постає як глибинна творча сила людської психіки, а художня творчість – як процес оживлення архетипу, втілення первісних форм колективного досвіду. Це й зумовлює розвиток загальнофілологічного підходу до аналізу архетипів у літературі, спрямованого на виявлення тих фундаментальних мотивів і структур, що визначають творчу уяву письменника.

У літературознавстві поняття архетипу стало одним із ключових для міфокритики та архетипної школи.

Архетип не можна тлумачити лише як стабільну, раз і назавжди

задану структуру, адже таке звуження неминуче веде до стереотипізації. Вічні образи й універсальні теми, що становлять основу архетипних мотивів, у художньому творі здатні набувати унікального, індивідуально-авторського наповнення. Досліджуючи архетипи художнього стилю Т. Г. Шевченка, Н. В. Слухай справедливо зауважує: «юнгіанськими архетипами ніяк не охопити багатства міфопоетичних смислів центральної солярної міфологеми Шевченка <...> Семантика міфологем Шевченка є значно ширшою, ніж потенційна семантика запропонованої Юнгом парадигми» [13, с. 44–45]. Учена пропонує власну класифікацію архетипів, виокремлюючи предметні, категоріальні та символічні. Предметні архетипи (або архетипи-імена) походять від універсального символу й постають у вигляді конкретних образів [13, с. 46]. Категоріальний архетип – це семантико-функціональний інваріант, що об'єднує групу взаємопов'язаних предметних архетипів, належних до певної моделі: астральної, орнітальної, анімальної, антропної тощо [13, с. 46]. Наприклад, категоріальний архетип анімізму охоплює предметні архетипи, що легко персоніфікуються: *сонце, місяць, зоря, дерево, квітка*. Символічний архетип у визначенні Н. В. Слухай становить собою «довід інтелектуального засвоєння реалій міфопоетичного всесвіту творчою особистістю» [13, с. 47]. До символічних архетипів дослідниця відносить, зокрема, фітоніми у творчості Т. Г. Шевченка, які набувають антропоморфного значення (*дівчина – калина, дівчина – ліля, дівчина – тополя*) [13, с. 47].

У такому підході архетип постає як динамічна структура, здатна до переосмислення й індивідуалізації в художній уяві митця.

У царині філологічної науки дослідження архетипів набуло неабиякої популярності. Зокрема, роботи Н. Грицюти, Н. Ковтун, О. Сімович та багатьох інших засвідчують уваги до цього феномену. Так, наприклад, Н. Грицюта вважає, що «архетипи є змістовою сутністю колективного несвідомого. Їх природа закладена в інтерпретації найдавніших, споконвічних образів, що почали генеруватися ще за примітивних родоплемінних умов» [2], а потім ці образи, які властиві всім людям заходять «своє відображення у міфології, казках і фольклорі. Їх персонажі фактично і стали видозміненими архетипами» [2].

При цьому в роботі представлено поділ архетипів на універсальні культурні та етнокультурні, тобто такі, що притаманні лише якійсь конкретній етноспільноті. Питання архетипних слів-символів детально розглядає О. І. Сімович. На її думку, такі слова виступають «константою кожної національної художньо-мовної системи, адже їхнє функціонування нерозривно пов'язане з певним часопростором і культурою. Семантичні компоненти, властиві архетипу, стають поштовхом для розвитку та трансформації значення слова в межах кожної національної мовної системи й водночас поєднують національне та загальнолюдське» [12, с. 8]. Таким чином, дослідниця підкреслює динамічну природу архетипів, їхню здатність змінюватися й розширюватися у значенні. Водночас вона наголошує на універсальності архетипних слів-символів, оскільки такі поняття «однаковою мірою сприймаються усіма людьми» [12, с. 8].

Отже, поняття *архетип* є доволі давнім та використовується в багатьох галузях науки. Із позицій літературознавства архетипи вивчаються як універсальні прообрази, які більшість людей сприймає однаково, та які часто повторюються в різних текстах художньої літератури.

Серед найпоширеніших архетипів людської культури особливе місце посідає **архетип ангела** – посередника між Богом і людиною, символу світла, чистоти, гармонії та духовного закону. Його витoki сягають **давньої міфології**, де небесні істоти виконували функцію охоронців, вісників або каральних сил. Для літератури, як зазначає Н. Судець, ангел – це один із вічних образів, це «символ, який є носієм специфічної міфологічної і релігійної семантики. У літературі цей образ переходить з однієї епохи в іншу, трансформується, але при цьому залишається постійним. Художнє втілення образу ангела взаємопов'язане із тканиною поетичного тексту, а сенс інтерпретацій реципієнта залежить від ідейного змісту» [14, с. 256].

Традиційно, як пише у статті Л. М. Кулакевич, «ангел вважається вісником Бога, безтілесним духом, який приходить на допомогу людям, підтримує їх у тяжку хвилину» [9, с. 161], проте, якщо поглянути уважно на книги Старого Заповіту, то ангели там виступають не лише вісниками та служителями Бога, а й каральними силами. Архангел

Михаїл уособлює війнство світла, Гавриїл – посередництво і сповіщення, Рафаїл – зцілення. Ці постаті формують морально-символічну триаду: справедливість, слово і милосердя. Уже в біблійному контексті закладається дуальність ангельської природи – вони водночас добрі й суворі, служителі любові та закону покарання.

Апокрифічна література розвинула тему ангельського падіння і вільної волі. У «Книзі Еноха» описано історію *тригорів* – «спостерігачів», які, зійшовши на землю, порушили небесний порядок, вступивши у зв'язки з людськими жінками. Їхній бунт символізує трагедію самосвідомості: ангел уперше мислить себе як індивідуальність, а не як інструмент. Звідси постає архетип падшого ангела – Люцифера, світлоносця, який стає носієм знання й гордині. Цей мотив визначає подальшу європейську традицію – від міфології до романтизму.

Варто зазначити, що зацікавлення ангелами навіть зумовило появу – **ангелології**, тобто вчення про природу, сутність і функції ангелів. Формування ангелології відбувалося у двох головних напрямках: 1) теологи описували індивідуальні риси, чесноти й властивості окремих ангелів; 2) вивчали природу ангелів як духовних істот, їхні функції та ієрархічну будову. Найяскравішими мислителями другого напрямку вважають Тому Аквінського та Діонісія Ареопігита. Тома Аквінський присвятив ангелам великий трактат, у якому намагався визначити зміст цього поняття через систему запитань, порівняння різних поглядів і логічні висновки. У його інтерпретації ангели постають цілковито духовними істотами, яких можна описати через такі категорії: а) субстанція; б) інтелект; в) воля; г) акт творення.

Знання ангелів мають суто інтелектуальну природу, тоді як людське пізнання поєднує інтелектуальний і чуттєвий рівні. Бог містить у собі повноту інтелектуального знання, тому ангели, найближчі до Нього за рангом, володіють досконалішим розумінням. Вони пізнають самих себе через власну форму, що є їхньою субстанцією.

Пізнання Бога ангелами завжди часткове: кожен ангел знає Бога настільки, наскільки може уподібнитися Йому. Таке пізнання

наближається до пізнання через відображення, адже ангельська природа є ніби дзеркальним образом божественної подоби.

Ангели пізнають майбутнє через його причини, подібно до того, як лікар, знаючи перебіг хвороби, може передбачити її розвиток. Проте ангельське передбачення значно ширше й досконаліше за людське, оскільки охоплює універсальніші закономірності буття.

У християнській патристиці образ ангела систематизується: у творах Діонісія Ареопігита з'являється дев'ятиступенева ієрархія небесних чинів (*серафими, херувими, престоли* тощо). Ангел тут – ідеальна форма буття, що поєднує чистий інтелект і абсолютну слухняність. У християнській традиції архетип ангела уособлює божественне начало, але вже в апокрифічних текстах і середньовічній містичній літературі з'являється мотив падіння ангела – перетворення духовної істоти на демонічну через гординю. Саме цей образ став одним із найсильніших символів у європейській літературі (Дж. Мільтон, Дж.-Г. Байрон, О. Уайльд). Про це детально пише у своїй роботі Г. Удяк: «Зауважимо, що серед перелічених значень у європейській літературі своєрідно актуалізують три основні символічні значення: ангел як *alter ego*, двійник і тінь людини, грішний ангел у різних його іпостасях, а також традиційний образ ангела як охоронця людини. Особливої ваги тут набуває другий згаданий нами аспект – грішний ангел. Демон і демонізм були магістральною темою багатьох авторів (хоча б у Дж. Байрона). У той же час актуалізується етимологія слова “Люцифер” як світоносія, і грішні ангели розглядаються як часткові носії ідеї боротьби за справедливість» [15, с. 208]. У романтиків (Дж. Г. Байрон, П. Шеллі,) ангел перетворюється на метафору духовного конфлікту між ідеалом і гріхом, світлом і свободою. У модернізмі – особливо в Р. М. Рільке («*Дуїнські елегії*») – ангел постає як істота, що втілює недосягну повноту буття, перед якою людина безсила.

Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що поняття архетипу в сучасному літературознавстві функціонує як міждисциплінарна категорія, що поєднує філософські, психологічні та культурологічні підходи. Простежено, що еволюція терміна – від

античного розуміння первообразу до юнгіанської концепції колективного несвідомого – зумовила його закріплення як універсальної моделі інтерпретації художніх образів і мотивів.

Доведено, що архетип у юнгіанському трактуванні постає як апіорна психічна структура, яка реалізується в культурі через варіативні образні форми. У межах філологічної науки архетип не може розглядатися як статичний інваріант; він функціонує як динамічна модель, що набуває конкретного змістового наповнення залежно від історико-культурного контексту та індивідуально-авторської інтерпретації.

Аналіз історико-міфологічних витоків образу ангела засвідчив його складну семантичну структуру, що формується на перетині біблійної, апокрифічної та патристичної традицій. Архетип ангела поєднує у своїй внутрішній організації мотиви посередництва, світла, морального закону, падіння, духовного конфлікту та свободи волі. У європейській літературі цей образ трансформується від канонічного вісника божественної волі до символу внутрішньої боротьби, alter ego людини або метафори духовної амбівалентності.

Отже, архетип ангела в художньому тексті постає як поліфункціональна структура, здатна інтегрувати універсальні смисли й водночас генерувати нові інтерпретаційні можливості в межах конкретного авторського світобачення.

Перспективним видається подальше вивчення трансформацій архетипу ангела в сучасній українській та світовій літературі, зокрема в контексті постмодерної поетики, жанрової гібридизації та інтермедіальних практик.

Список бібліографічних посилань

1. Бичков'як, О. (2020). Основні архетипи українського менталітету та їх вплив на реалії сьогодення. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського*, 2, с. 80–84.

2. Грицюта, Н. (2024). *Етнокультурні архетипи як етична парадигма сучасних рекламних комунікацій* [online]. Available at: <https://studfile.net/preview/4667297> [Accessed 11 February 2018].

3. Гром'як, Р. Т., Ковалів Ю. І., Теремко В. І. (2006). *Літературознавчий словник-довідник*. Київ: Академія, 752 с.

4. Железняк, О. (2010). Концептуалізація архетипу земля в поетичній картині світу українців. *Наукові записки*, вип. 89 (1), с. 412–416. (Філологічні науки).
5. Жигун, С. (2018). Роман у новелах: проблеми цілісності і структури. *Мова і культура*. вип. 4, с. 56–61.
6. Жиленко, І. В. (упоряд.). (1998). *Патерик Києво-Печерський*. Київ: Вид. дім «КМ Academia», 348 с.
7. Ковтун, Н. (2007). Архетип як історико-філософський феномен. *Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка*, 32, с. 8–12.
8. Ковтун, Н. (2019). *Структурно-функціональний аналіз архетипу культурного героя*. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 182 с.
9. Кулакевич, Л. (2020). Міграція фаустівського дискурсу: роман О. Слісаренка «Чорний ангел». *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського*, 31 (70), 1, ч. 3, с. 157–162.
10. Лебединцева, Н. (2001). Архетип Великої Матері в поетичному світі 1980-х рр. *Наукові записки НаУКМА*, вип. 19, с. 56–63.
11. Овчаренко, А., Ларікова, Л. (2024). Особливості архетипних образів в українській традиційній культурі та їх трансформація у візуальному інтернет-контенті. *Культурологічний альманах*, 2 (10), с. 402–407.
12. Сімович, О. (1999). Семантична характеристика слів-символів в українській мові. Львів.
13. Слухай, Н. (2006). Архетипи художнього стилю Шевченка. У: *Мовна символіка і міфопоетика текстів Тараса Шевченка*. Київ, с. 43–56.
14. Судець, Н. (2015). Образ ангела в ранніх поетичних текстах І. Франка і Я. Каспаровича (на матеріалі епітетних структур). *Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка*, 39, с. 256–259.
15. Удяк, Г. (2013). Ангел як вічний образ в європейській літературі. *Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки*, 19, с. 237–241.
16. Філарет (пер.). (2004). *Біблія*. Київ: Вид. Київ. Патріархії Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату, 1408 с.
17. Шинкарук В. І. (ред.). (2002). *Філософський енциклопедичний словник*. Київ: Абрис, 744 с.
18. Юнг, К. Г. (2014). *Архетип і позасвідоме*. Київ: Український письменник, 400 с.
19. Юнг, К. Г. (2024). *Архетип і символ*. Київ: Центр навчальної літератури, 436 с.

References

1. Bychkovyak, O. (2020). Osnovni arkhetypy ukrainskoho mentalitetu ta yikh vplyv na realii sohodennia [The main archetypes of the Ukrainian mentality and their influence on contemporary realities]. *Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho*, 2, pp. 80–84.
2. Hrytsiuta, N. (2024). Etnokulturni arkhetypy yak etychna paradyhma suchasnykh reklamnykh komunikatsii [Ethnocultural archetypes as an ethical paradigm of modern advertising communications] [online]. Available at: <https://studfile.net/preview/4667297> [Accessed 11 February 2018].
3. Hromiak, R. T., Kovaliv, Yu. I., Teremko, V. I. (2006). *Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk* [Literary studies dictionary-reference book]. Kyiv: Akademiia, 752 p.
4. Zheliezniak, O. (2010). Kontseptualizatsiia arkhetypu zemlia v poetychnii kartyni svitu ukraintsv [Conceptualization of the archetype of earth in the poetic worldview of Ukrainians]. *Naukovi zapysky*, vyp. 89 (1), pp. 412–416. (Filolohichni nauky).
5. Zhyhun, S. (2018). Roman u novelakh: problemy tsilisnosti i struktury [Novel in novellas: problems of integrity and structure]. *Mova i kultura*, vyp. 4, pp. 56–61.
6. Zhylenko, I. V. (uporiad.). (1998). *Pateryk Kyievo-Pecherskyi* [The Kyiv-Pechersk Patericon]. Kyiv: Vyd. dim «KM Academia», 348 p.
7. Kovtun, N. (2007). Arkhetyp yak istoryko-filosofskyi fenomen [Archetype as a historical and philosophical phenomenon]. *Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnogo universytetu im. Ivana Franka*, 32, pp. 8–12.
8. Kovtun, N. (2019). *Strukturno-funktionalnyi analiz arkhetypu kulturnoho heroia* [Structural and functional analysis of the archetype of the cultural hero]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. Ivana Franka, 182 p.
9. Kulakevych, L. (2020). Mhratsiia faustivskoho dyskursu: roman O. Slisarenka «Chornyi anhel» [Migration of the Faustian discourse: O. Slisarenko's novel "Black Angel"]. *Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho*, 31 (70), 1, ch. 3, pp. 157–162.
10. Lebedyntseva, N. (2001). Arkhetyp Velykoi Materi v poetychnomu sviti 1980-kh rr. [The archetype of the Great Mother in the poetic world of the 1980s]. *Naukovi zapysky NaUKMA*, vyp. 19, pp. 56–63.
11. Ovcharenko, A., Larikova, L. (2024). Osoblyvosti arkhetypanykh obraziv v ukrainskii tradytsiinii kulturi ta yikh transformatsiia u vizualnomu internet-kontenti [Features of archetypal images in Ukrainian traditional culture and their

transformation in visual internet content]. *Kulturolohichniy almanakh*, 2 (10), pp. 402–407.

12. Simovych, O. (1999). *Semantychna kharakterystyka sliv-symvoliv v ukrainskii movi* [Semantic characteristics of symbolic words in the Ukrainian language]. Lviv.

13. Slukhai, N. (2006). Arkhetypy khudozhnoho styliu Shevchenka [Archetypes of Shevchenko's artistic style]. In: *Movna symbolika i mifopoetyka tekstiv Tarasa Shevchenka* [Language symbolism and mythopoetics of Taras Shevchenko's texts]. Kyiv, pp. 43–56.

14. Sudets, N. (2015). Obraz anhela v rannikh poetychnykh tekstakh I. Franka i Ya. Kasparovycha (na materialy epitetnykh struktur) [The image of the angel in early poetic texts of I. Franko and J. Kasprowicz (based on epithet structures)]. *Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiiienka*, 39, pp. 256–259.

15. Udiak, H. (2013). Anhel yak vichnyi obraz v yevropeiskii literaturi [Angel as an eternal image in European literature]. *Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky*, 19, pp. 237–241.

16. Filaret (per.). (2004). *Bibliia* [The Bible]. Kyiv: Vyd. Kyiv. Patriarkhii Ukr. Pravoslav. Tserkvy Kyiv. Patriarkhatu, 1408 p.

17. Shynkaruk, V. I. (red.). (2002). *Filosofskiy entsyklopedychnyi slovnyk* [Philosophical encyclopedic dictionary]. Kyiv: Abrys, 744 p.

18. Jung, C. G. (2014). *Arkhetyp i pozasvidome* [Archetype and the unconscious]. Kyiv: Ukrainskyi pysmennyk, 400 p.

19. Jung, C. G. (2024). *Arkhetyp i symvol* [Archetype and symbol]. Kyiv: Tsentri navchalnoi literatury, 436 p.